

JAMIYATNI AXBOROTLASHTIRISHDA AKTNING O'RNI

Sardalbekova Shahnozaxon

Qaynar qizi FDU

matematika informatika fakulteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Jamiyat rivojlanishining zamonaviy davri axborotlashtirish jarayoni bilan ajralib turadi. Bugungi axborot davrida har qanday jamiyatda axborot hamisha mamlakat taraqqiyotining ko'zgusi, kishilarning tafakkuri va siyosiy saviyasining shakllanishida asosiy vosita bo'lib kelmoqda. Jahonda kechayotgan globallashuv va integratsiya, mamlakatimizda olib borilayotgan siyosiy modernizatsiya jarayonlarida axborotning ahamiyati, xususan, axborot erkinligi va ochiqligi masalasi shaxs, jamiyat va davlat hayotida tobora muhim ahamiyat kasb etib, zamonaviy axborot tizimining shakllanganligi har qanday mamlakatning salohiyati va taraqqiyotini belgilovchi omil bo'lib sanalmoqda.

Kalit so'zlar: Axborotlashtirish, axborot-kommunikatsion texnologiyalari, kompyuterlar va kompyuter tizimlari, lokal va global tarmoqlar, Internet xalqaro tarmog'i, multimedia texnologiyasi.

Axborotlashtirish – mehnat sifatini, yashash sharoitlarini tubdan o'zgartirish uchun yetarli bo'lgan va jamiyatning barcha a'zolarini axborot bilan ta'minlash darajasini qo'llab-quvvatlovchi axborot vositalari va texnologiyalarini yaratish, rivojlantirish va umumqo'llash jarayonidir. Axborotlashtirishning zarurati axborotning roli va qiymatining keskin o'sishi bilan izohlanadi. Axborot jamiyati axborotlarni yaratish, qayta ishlash, saqlash, uzatish va jamlash bo'yicha inson faoliyatini o'z ichiga olgan yuqori darajada rivojlangan axborot muhiti bilan tavsiflanadi.

Hozirgi kunda axborot muhiti inson faoliyatida material manbaga nisbatan yetakchi bo'lib bormoqda. Axborot manbalari tijorat tavsifiga ega bo'lmoqda va yangi axborot xizmati jadal rivojlanmoqda. Zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalarning hayotga tadbiq qilinishi foydalanuvchilar bilan bir qatorda ishlab chiquvchilar uchun ham tayyorgarlikni talab qiladi. ¹

Bunda barcha o'rganuvchilar uchun quyidagilar zarur:

- Axborot jarayonlari, tarkibi, modellari, negiz va amaliy axborot texnologiya vositalari va usullarini loyihalash va yaratish.
- Axborot texnologiyalari negizida tizimni boshqarish usullarini bilish.
- Turli fan sohalarida funksional masalalarni yechishda, hamda axborot tizimlarini ishlab chiqish va loyihalashda axborot texnologiyalarini qo'llashni bilish.
- Axborot tizimlarining qo'llanilish sohaları va axborot jamiyatiga o'tish sharoitida uning kelajagi haqida tushunchaga ega bo'lish.

Jamiyat tomonidan axborot texnologiyalarini o'zlashtirish har bir inson yashash sharoitining yaxshilanishini ta'minlashi lozim. Axborot jamiyati insoniyat rivojining navbatdagi bosqichidir. Bunda insoniyatning yashash muhiti axborot texnologiyalariga tayanadi.

Hozirgi yoshlarga yangi asrda o'qishga va ishlashga to'g'ri keladi. XXI asr oxirida insoniyat jamiyatining rivojlanish manbai deb tan olingan axborotsiz hech qanday ishlab chiqarish rivojlanmaydi. Bugungi kunda insoniyat axborot texnologiyalari sohasida yuqori natijalarga erishdi. Bu kompyuterlar va kompyuter tizimlari, lokal va global tarmoqlar, Internet xalqaro tarmog'i, multimedia texnologiyasi va boshqalardir.²

¹ Akhmedov, B. A., & Khasanova, S. K. (2020). Public education system methods of distance in education in development of employees. *Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 1(1), 252-256.

² Ахмедов, Б. А. (2020). Математические модели оценки характеристик качества и надежности программного обеспечения. *EURASIAN EDUCATION SCIENCE AND INNOVATION JOURNAL*, 3(10), 97-100.

Axborot resurslari alohida hujjatlar, hujjatlarning alohida to'plamlari, axborot tizimlaridagi (kutubxonalardagi, arxivlardagi, fondlardagi, ma'lumotlar banklaridagi va boshqa axborot tizimlaridagi) hujjatlar va hujjatlarning to'plamlari. Ommaviy axborot – bunga cheklanmagan doiradagi shaxslar uchun mo'ljallangan hujjatlashtirilgan axborot, bosma, audio, audiovizual hamda boshqa xabarlar va materiallar kiradi.

Axborot tizimi – axborotni to'plash, saqlash, izlash, unga ishlov berish hamda undan foydalanish imkonini beradigan, tashkiliy jihatdan tartibga solingan jami axborot resurslari, axborot texnologiyalari va aloqa vositalari. Agar axborot resurslari oqilona tashkil etilsa va o'rinli foydalanilsa, u mehnat, moddiy va energetik resurslar ekvivalenti sifatida ishtirok etishi mumkin. ³

Axborot zaxiralari – alohida hujjat, hujjatlar to'plami hamda axborot tizimlari (kutubxona, arxiv, fond, ma'lumotlar banklari, turli axborot tizimlari)dagi hujjatlar to'plamidir.

Jamiyatni axborotlashtirish – yuridik va jismoniy shaxslarning axborotga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun axborot resurslari, axborot texnologiyalari hamda axborot tizimlaridan foydalangan holda sharoit yaratishning tashkiliy ijtimoiy iqtisodiy va ilmiy – texnikaviy jarayonidir.

Jamiyatni axborotlashtirish jarayoni quyidagi qator muammolarning hal etilishini talab etadi:

1. Hisoblash texnikasi vositalarini jamiyat faoliyatining barcha tarmoqlariga tadbiq qilish.
2. Jamiyat a'zolarini hisoblash texnikasi vositalaridan samarali foydalanishga o'rgatish.
3. Jamiyat a'zolarining turli xil ehtiyojlarini qondirishda axborot resurslaridan to'la va samarali foydalanishlarini ta'minlash.

³ Гулбоев, Н. А., Дуйсенов, Н. Э., Ахмедов, Б. А., & Рахманова, Г. С. (2020). Модели систем управления электрическими сетями. *Молодой ученый*, 22(312), 105-107.

⁴Axborot texnologiyalarining asosiy ta'lim ahamiyati shundaki, ular o'qituvchi va talaba uchun deyarli cheksiz potentsial imkoniyatlarga ega bo'lgan beqiyos yorqinroq ko'p sensorli interfaol ta'lim muhitini yaratishga imkon beradi.

Axborot – axborot xizmati tizimlarida fan – texnika faoliyati va turli sohalarda kadrlar tayyorlashni shakllantiruvchi mahsulotlar yig'indisidir, ya'ni axborot zaxiralarini ishlab chiqarish va iste'mol etish faqat jamiyatning intellektual hayoti bilan cheklanadi.

Aytishimiz mumkinki, "o'qituvchi" dan kompyuter o'qituvchining faol yordamchisiga aylanadi.⁵

Axborot texnologiyalaridan foydalanish bilan o'qitishni tashkil etish doimiy to'liq nazoratni amalga oshirishga imkon beradi.⁶

Jamiyatni axborotlashtirishda axborot zaxiralari muhim rol o'ynaydi. Uni talqin etish va muhokama qilish axborotlashgan jamiyatga o'tish davri haqida gap borgan davrdan davom etib keladi. Bu masala bo'yicha ko'plab nashrlar e'lon qilingan, ularda turli fikrlar, tushunchalar o'z aksini topgan. Boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayoni ma'lumotlarning ulkan oqimida axborotlarni ko'rib chiqish, tahlil etish va oqilona foydalanishni ko'zda tutadi. Axborotlarni tanlash ancha mehnat talab qiladigan, ya'ni qimmat turadigan jarayondir.

Jamiyatni axborotlashtirish jarayoni bir-biri bilan bog'liq bo'lgan uch qismdan tarkib topadi:

mediatizatsiya (lot.mediatius - vositachi) - axborot to'plash, saqlash va tarqatish vositalarini takomillashtirish jarayoni;

kompyuterlashtirish - axborot izlash va unga ishlov berish vositalarini

⁴И.Алдашев. Использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам "Экономика и социум" №6(73) 2020

⁵ . И. Алдашев. Современные информационные технологии в образовании - это новые возможности "Экономика и социум" №6(73) 2020

⁶ I.Aldashev. S.Aldasheva Ta'lim samaradorligida akt muhim omildir. «Fan, ta'lim va texnikani innovatsion rivojlandirish masalalari» Xalqaro ilmiy-amaliy online anjuman materiallari to'plami (2022 yil 12 aprel, Andijon).

takomillashtirish jarayoni;

intellektualizatsiya - axborot yaratish va uni idrok etish qobiliyatini rivojlantirish, ya'ni jamiyatning intellektual salohiyatini oshirish, shu jumladan, sun'iy intellektdan foydalanish jarayoni. Umuman olganda, jamiyatni axborotlashtirishni zamonaviy axborot-texnika vositalari yordamida ijtimoiy tuzilma va jarayonlarni takomillashtirish deb talqin qilish lozim.

Axborotlashtirish ijtimoiy intellektualizatsiya jarayonlari bilan uyg'un holda bo'lishi kerak. Zotan, bu shaxs va u yashayotgan axborot muhitining ijodiy salohiyatini oshirish imkonini beradi. Axborotlashgan jamiyat oldingi jamiyatlardan moddiy omillar bilan emas, balki ma'naviy omillar - bilim va axborot birinchi o'rinda turishi bilan tubdan farq qiladi. Jamiyatni axborotlashtirish ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, eng avvalo axborotni ishlab chiqarib, unga "ishlov berish", saqlash va jamiyat a'zolariga yetkazish bilan bog'liq bo'ladigan jamiyat. Shu jumladan axborotlashgan jamiyatda ko'pchilik ishlovchilarning oliy shakli ya'ni bilim ko'nikmalarini ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va sotishni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan jamiyat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Akhmedov, B. A., & Khasanova, S. K. (2020). Public education system methods of distance in education in development of employees. *Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 1(1), 252-256.
2. Ахмедов, Б. А. (2020). Математические модели оценки характеристик качества и надежности программного обеспечения. *EURASIAN EDUCATION SCIENCE AND INNOVATION JOURNAL*, 3(10), 97-100.
3. Гулбоев, Н. А., Дуйсенов, Н. Э., Ахмедов, Б. А., & Рахманова, Г. С. (2020). Модели систем управления электрическими сетями. *Молодой ученый*, 22(312), 105-107.

4. Алдашев, И. (2020). ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. *Экономика и социум*, (11), 425-428.
5. Tokhtaboyevich, I. A. (2020). EFFECTIVENESS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION*, 1(5), 16-18.
6. Aldashev, I. (2021). THE CREATION OF SIMULATION AND GAME MODELS IN PEDAGOGICAL PROCESS. *Экономика и социум*, (2-1), 45-48.
7. Aldashev, I. T., Otaxonov, N. A., & Rahmatov, O. (2021). BOSHLANGICH TALIM JARAYONINI AXBOROTLASHTIRISH OMILLARI. *Экономика и социум*, (2-1), 42-44.
8. Aldashev, I. T. X. (2022). TA'LIM JARAYONIDA KOMPYUTER O'YIN TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 909-914.
9. Tojiyev, T., & Aldashev, I. (2022). THE IMPORTANCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO USE ACT IN THEIR ACTIVITIES.
10. Aldashev, I. T., Komilova, Z. K., & Nazirjonova, F. S. (2021). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Экономика и социум*, (2-1), 49-52.